

MAKTAB-OILA-MAHALLA HAMKORLIGIDA O'QUVCHILAR MA'NAVIYATINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Alibayev Doniyorjon Shuxratjonovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutining tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056464>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab, oila va mahalla hamkorligi asosida o'quvchilar ma'naviyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: hamkorlik, ma'naviyat, ma'naviy-axloqiy tarbiya, tarbiya mexanizmlari, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, uzluksiz tarbiya, ijtimoiy muhit, pedagogik hamkorlik, ma'naviy rivojlanish.

Maktab, oila va mahalla hamkorligi jamiyatning ijtimoiy-pedagogik tizimida muhim o'rin tutuvchi, o'quvchi shaxsini har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga xizmat qiladigan uzviy mexanizm hisoblanadi. Ayniqsa, globallashuv jarayonlari jadallashgan, axborot oqimi keskin kuchaygan hozirgi davrda o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini ta'minlash dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu jarayonda maktab, oila va mahalla o'zaro hamkorlikda faoliyat yuritmas ekan, kutilgan natijalarga erishish mushkul bo'ladi. Chunki o'quvchining ma'naviy kamoloti faqat ta'lim muassasasi doirasidagina emas, balki uning oiladagi tarbiyasi, mahalla muhitidagi ijtimoiy munosabatlari bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi.

Maktab o'quvchining bilim olish, dunyoqarashini kengaytirish va ijtimoiy faolligini rivojlantirishda yetakchi institut bo'lsa, oila uning ilk tarbiya maskani, shaxsiy fazilatlar va axloqiy me'yorlarining shakllanishida asosiy omil hisoblanadi. Mahalla esa o'quvchini jamiyat hayotiga moslashtiruvchi, ijtimoiy tajriba va milliy qadriyatlarni singdiruvchi muhim muhit sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu uchlikning uyg'un hamkorligi o'quvchilarda yuksak ma'naviyat, vatanparvarlik, ijtimoiy mas'uliyat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini qaror toptirishda samarali mexanizm vazifasini bajaradi.

O'quvchilar ma'naviyatini rivojlantirish jarayonida maktabning roli, avvalo, ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadli va tizimli tashkil etilishi bilan belgilanadi. Maktabda olib boriladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlar o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning ehtiyoj va qiziqishlariga mos tarzda tashkil etilishi zarur. Dars jarayonida milliy qadriyatlar, xalq og'zaki ijodi, buyuk ajdodlar merosi, tarixiy shaxslar hayoti va faoliyatiga oid ma'lumotlardan samarali foydalanish o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash va ma'naviy yetuklikni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar, ma'naviyat soatlari, uchrashuvlar, davra suhbatlari ham o'quvchilar ma'naviy dunyosini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Oilada o'quvchining ma'naviy tarbiyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan muhit hisoblanadi. Ota-onaning shaxsiy namunasi, ularning axloqiy fazilatlar, o'zaro munosabatlari, farzandga bo'lgan e'tibori va mas'uliyati o'quvchi shaxsining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oilada sog'lom ma'naviy muhitning mavjudligi, milliy urf-odat va an'analarga hurmat ruhida tarbiya berilishi o'quvchilarda ijobiy fazilatlarining qaror topishiga zamin yaratadi. Maktab va oila o'rtasidagi hamkorlik samarali yo'lga qo'yilsa, o'quvchining tarbiyasida yagona

yondashuv ta'minlanadi, bu esa ma'naviy tarbiya jarayonida izchillik va uzviylikni vujudga keltiradi.

Mahalla esa o'quvchini ijtimoiy hayotga tayyorlash, uni jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxs sifatida shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Mahallada tashkil etiladigan turli madaniy-ma'rifiy tadbirlar, milliy bayramlar, sport musobaqalari, xayriya va ko'ngilli ishlar o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshiradi, ularni jamoatchilik hayotida faol ishtirok etishga undaydi. Mahalla faollari, nuroniylar va ziyolilarning tarbiyaviy jarayonga jalb etilishi o'quvchilarda hayotiy tajriba, kattalarga hurmat, mas'uliyat va vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantiradi.

Maktab-oila-mahalla hamkorligida o'quvchilar ma'naviyatini rivojlantirish mexanizmlaridan biri bu axborot almashuvining yo'lga qo'yilishidir. Ota-onalar, sinf rahbarlari va mahalla faollari o'rtasida doimiy muloqot va hamkorlik mavjud bo'lsa, o'quvchining muammolari, qiziqishlari va ehtiyojlari o'z vaqtida aniqlanadi hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tezkor choralar ko'riladi. Bu jarayonda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ota-onalar yig'ilishlari, maslahat va suhbatlar tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hamkorlik mexanizmlarining yana bir muhim jihati - tarbiyaviy ishlarning rejalashtirilgan va tizimli asosda olib borilishidir. Maktab, oila va mahalla vakillari birgalikda tarbiyaviy rejalar ishlab chiqib, ularni izchil amalga oshirishlari zarur. Bunda o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, zararli odatlardan himoya qilish, ijtimoiy muammolarning oldini olishga qaratilgan tadbirlar alohida e'tibor talab etadi. Ayniqsa, yoshlar orasida uchrayotgan salbiy holatlarning oldini olishda ushbu uch institutning hamkorligi muhim profilaktik ahamiyatga ega.

Maktab-oila-mahalla hamkorligi jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi ta'minlanishi zarur. O'quvchilarga milliy qadriyatlarni singdirish bilan birga, ularni tolerantlik, insonparvarlik, tinchliksevarlik kabi umuminsoniy g'oyalar ruhida tarbiyalash bugungi ta'lim-tarbiya tizimining muhim vazifalaridan biridir. Bu borada oila va mahalla tomonidan olib boriladigan ishlar maktabdagi tarbiyaviy faoliyatni to'ldiruvchi va mustahkamlovchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, maktab-oila-mahalla hamkorligi o'quvchilar ma'naviyatini rivojlantirishda samarali va ta'sirchan mexanizm hisoblanadi. Ushbu hamkorlikning izchil va tizimli yo'lga qo'yilishi o'quvchilarda yuksak ma'naviy fazilatlar, ijtimoiy faollik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Ta'lim muassasalari, ota-onalar va mahalla jamoatchiligining birgalikdagi sa'y-harakatlari natijasida jamiyatning ma'naviy salohiyati yuksaladi, barkamol va ma'naviy yetuk avlodni tarbiyalash imkoniyati kengayadi.

ADABIYOTLAR

1. Quronov M., Daminov I., Bozorov O., Akramova Sh. “Milliy tarbiya va yoshlar”. Toshkent: “Kamalak nashriyoti” 2016 yil.
2. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010 yi. – 760 b.
3. Mavrulov A. Ma'naviy barkamol inson tarbiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2008 yil.